

PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM

Pebrina Swissia^{1)*}, Anik Irawati²⁾, Yaumul Khoiriyah³⁾

¹⁻³⁾Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis/Program Studi Akutansi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Email: pebrinaswissia@darmajaya.ac.id

Abstrak

Tingkat kesehatan bank merupakan indikator penting yang mencerminkan stabilitas dan kinerja keuangan suatu lembaga perbankan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi investor terhadap saham bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap harga saham pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Tingkat kesehatan bank diukur menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang meliputi faktor risiko (risk profile), tata kelola (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank selama periode 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risk profile dan capital tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel GCG dan earnings memiliki pengaruh signifikan positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian komponen tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap harga saham, sehingga informasi mengenai kinerja internal bank perlu menjadi perhatian utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi..

Kata Kunci: tingkat kesehatan bank, harga saham, RBBR, GCG, earnings.

Abstract

Bank health level is an important indicator that reflects the stability and financial performance of a banking institution, which can ultimately affect investor perceptions of the bank's shares. This study aims to analyze the effect of bank health level on stock prices in banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used is quantitative with a multiple linear regression approach. Bank health level is measured using the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method which includes risk factors (risk profile), governance (GCG), profitability (earnings), and capital. Secondary data were obtained from the bank's annual financial reports for the period 2021–2023. The results of the study show that the risk profile and capital variables do not have a significant effect on stock prices, while the GCG and earnings variables have a significant positive effect. The conclusion of this study is that some components of bank health level affect stock prices, so information about the bank's internal performance needs to be a primary concern for investors in making investment decisions..

Keywords: bank health level, stock price, RBBR, GCG, earnings

1. PENDAHULUAN

Dunia perbankan di Indonesia menghadapi persaingan ketat dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bank berupaya menyediakan berbagai produk dan layanan, serta kemudahan transaksi. Inovasi layanan, peningkatan kualitas produk, dan penggunaan teknologi menjadi faktor penting untuk menarik nasabah dan mempertahankan kepercayaan di tengah kompetisi yang semakin intens. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan platform bagi perusahaan untuk memperoleh modal dan bagi investor untuk menanamkan dana. Melalui transaksi sekuritas seperti saham, obligasi, dan reksa dana, pasar modal mendukung penggalangan dana dan pertumbuhan bisnis. Pasar ini juga mencerminkan kondisi ekonomi dan bisnis suatu negara, serta membantu optimalisasi distribusi modal dan peningkatan efisiensi investasi (Tandelilin, 2021).

Menurut CNBC Indonesia, harga saham yang mencapai puncaknya atau *All Time High* (ATH), menunjukkan bahwa harga saham tersebut berada di level tertinggi sepanjang sejarahnya. Terdapat empat saham perbankan besar di Indonesia yang terdaftar di BEI telah mencapai angka puncak mereka dalam beberapa periode seperti Bank Mandiri (BMRI) mencapai harga ATH sebesar Rp6.350/saham, Bank Central Asia (BBCA) Rp9.475/saham, Bank Negara Indonesia (BBNI) Rp5.600/saham dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Rp5.700/saham pada perdagangan tanggal 4 Januari 2023. Namun terdapat penurunan pada harga saham dengan perbankan yang sama dan ditahun yang sama seperti Bank Mandiri (BMRI) menjadi Rp5.075/saham, Bank Central Asia (BBCA) menjadi Rp9.100/saham, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menjadi Rp5.525/saham pada perdagangan tanggal 14 Juni 2023.

Penilaian tingkat kesehatan bank sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS, yang mencakup beberapa faktor, seperti *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*. Namun, seiring perkembangan bisnis perbankan yang semakin kompleks, metode CAMELS dianggap kurang

efektif dalam menilai kinerja bank secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memperbarui aturan penilaian dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan ini, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian kesehatan dengan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) baik secara individu maupun konsolidasi. Penilaian dengan pendekatan risiko ini menggunakan metode RGEC yang mencakup empat faktor utama: *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*. Metode RGEC dirancang untuk lebih akurat mencerminkan kondisi bank saat ini dan proyeksi di masa mendatang.

Penelitian mengenai *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* yang mempengaruhi Harga Saham telah ada dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Penelitian Jamaludin *et al.*, 2021 menemukan hasil bahwa *Risk Profile, GCG* dan *Capital* tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, sedangkan *Earning* berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Adapun penelitian Junaldi & Setiawan (2022) menemukan hasil bahwa *Risk Profile* dan *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan *Earning* dan *Capital* berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Selain itu terdapat penelitian Tubagus & Arifin (2023) menemukan hasil bahwa *Risk Profile* dan *Earning* tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, sedangkan *good corporate governance* (GCG) dan *Capital* berpengaruh terhadap Harga Saham. Hal ini berbeda dengan penelitian Sevia & Ridwansyah (2024) menemukan hasil bahwa tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC berpengaruh positif terhadap Harga Saham.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sambuaga, C. M., Tulung, J. E., *et al.*, (2023) yang mengkaji pengaruh RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) terhadap harga saham. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pengukuran variabel, yang menggunakan proksi tambahan seperti *sefl assesment*

(Penilaian Diri) dan *net interest margin* (NIM). Selain itu, penelitian ini juga memperluas periode analisis dengan fokus pada sektor keuangan, khususnya sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023.

2. TELAAH LITERATUR

Harga saham adalah harga dari setiap lembar saham yang diterbitkan. Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu ditentukan oleh pelaku pasar serta permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.

Harga saham dibedakan menjadi 3 menurut Fadli, A. V., & Andari, K. W. (2024) adalah :

1. Harga Nominal

Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Besarnya harga nominal tergantung keinginan emiten.

2. Harga Perdana

Harga perdana merupakan harga sebelum harga saham dicatat di bursa. Besarnya harga perdana tergantung pada persetujuan antara emiten dan penjamin emisi.

3. Harga Pasar

Harga pasar merupakan harga jual saham antara investor yang satu dengan investor lainnya setelah dicatat di bursa. Harga pasar tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran dipasar sekunder.

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat, pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia (Sambuaga, C. M. *et al.*, 2023). Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku bagi perbankan hasil akhir kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Sejalan dengan penelitian Iyelda & Rimawan 2022 dan Herlina *et al.*, 2022 yang menyatakan bahwa variable *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H1a : NPL berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

Loan to Deposit Rasio (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang bersangkutan. Besarnya *Loan to Deposit Rasio* (LDR) akan berpengaruh terhadap laba melalui penciptaan kredit. *Loan to Deposit Rasio* (LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. *Loan to Deposit Rasio* (LDR) akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan (Posumah *et al.*, 2023).

Loan to Deposit Rasio (LDR) juga merupakan satu rasio pengukur likuiditas bank untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membagi total kredit yang diberikan bank terhadap dana dari pihak ketiga (Renggas., 2022). Nilai *Loan to Deposit Rasio* (LDR) yang tinggi berarti resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Dengan tingkat likuiditas bank yang tinggi maka hal tersebut akan berdampak pada keputusan berinvestasi, mereka mengkhawatirkan apabila akan berdampak pada kesanggupan perusahaan perbankan untuk memberikan dividen kepada investor (Enjela & Wahyudi., 2022).

Sejalan dengan penelitian Latif *et al.*, 2021 dan Herlina *et al.*, 2022 yang menyatakan bahwa variable *Loan to Deposit Rasio* (LDR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H1b : LDR berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Harga Saham

Menurut Renggas (2022), seberapa baik *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif akan meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan harga sahamnya. Dalam konteks perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena mereka yakin bahwa investasi mereka dikelola secara baik dan transparan, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga saham perusahaan.

Nilai *Good Corporate Governance* (GCG) suatu bank dapat membantu stakeholder untuk memahami penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank tersebut dan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan investasi. Peningkatan *Good Corporate Governance* (GCG) bank menunjukkan kualitas manajemen semakin baik. Kepercayaan tersebut akan dapat merubah permintaan dan penawaran harga saham perbankan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham yang bersangkutan. Hal ini berarti semakin baik kinerja *Good Corporate Governance* (GCG) maka investor akan merespon positif melalui kenaikan harga saham.

Sejalan dengan penelitian Nurulrahmatiah, N. (2024) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H2 : GCG berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

Pengaruh *Earnings* Terhadap Harga Saham

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *earning* (rentabilitas) perusahaan adalah *return on asset* (ROA) dan *net interest margin* (NIM) (Haq & Hart., 2019 & Prabawati et al., 2021). *Earning* dapat dihitung dengan membandingkan laba (keuntungan) suatu perusahaan dengan modalnya (Wahasusmiah & Watie., 2019).

Return On Asset (ROA) merupakan rasio dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aktiva yang digunakan dalam perusahaan tersebut. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan (Purwanti., 2020).

Semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA) maka akan semakin tinggi juga laba yang dapat diperoleh dari kemampuan manajemen aset. Jika laba yang diumumkan perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dianggap sebagai sinyal yang baik karena menunjukkan bahwa keadaan perusahaan dalam keadaan baik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, A., & Setiawan, B. R. (2022) dan Ridwansyah & Damayanti., (2024) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H3a : ROA berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengukuran kemampuan yang dimiliki oleh manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya dalam tujuan untuk memperoleh bunga bersih. Yang mana pendapatan bunga bersih tersebut diperoleh dari pendapatan bunga bank tersebut dikurangi beban bunga (Purwanti., 2020).

Net Interest Margin (NIM) adalah tingkat pengembalian yang mewakili perbandingan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset yang dimiliki oleh bank.. *Net Interest Margin* (NIM) yang tinggi menunjukkan bank semakin efektif dalam penempatan aktiva perusahaan dalam bentuk kredit, sehingga pendapatan bunga bank meningkat. Informasi ini membuat investor

tertarik berinvestasi pada saham perbankan dan berdampak pada peningkatan harga sahamnya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti., 2020 dan Supriyadi *et al.*, 2022 yang menyatakan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H3b : NIM berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

Pengaruh *Capital* Terhadap Harga Saham

Kekurangan modal dapat karena modalnya yang dengan jumlah kecil atau karena kualitas modalnya yang buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengawas perlu memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai. Tingkat kecukupan modal ini merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan sebuah bank.

Rasio permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan modal suatu bank dibandingkan dengan rasio kecukupan modal yang diharapkan untuk memprediksi risiko. *Capital Adequacy Rasio* (CAR) adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mendukung aset yang menimbulkan risiko. Semakin tinggi *Capital Adequacy Rasio* (CAR) suatu bank, maka akan semakin mampu bank tersebut menyerap kerugian yang akan timbul sehingga semakin kecil kemungkinan mengalami likuiditas (Afdolifah., 2024). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dan mempengaruhi peningkatan akan permintaan pasar. Peningkatan permintaan pasar ini akan berdampak pada meningkatnya harga saham.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tubagus, D.S., & Arifin, Z. (2023), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Rasio* (CAR) terhadap harga saham. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H4 : *Capital* berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari referensi, dokumen, media massa atau internet yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Suliyanto (2018) data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain atau pihak ketiga yang menyediakan data untuk digunakan dalam suatu penelitian. Data tersebut berupa laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Data diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan perbankan. Pemilihan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor yang memainkan peran kunci dalam perekonomian dengan menjadi perantara keuangan yang menyediakan modal, kredit dan layanan pembayaran, kinerja saham perbankan sering dianggap sebagai indikator kondisi ekonomi secara keseluruhan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Teknik data menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data laporan keuangan tercantum dalam sumber website www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan untuk memperoleh data laporan tahunan atau *annual report* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Sedangkan untuk harga saham diperoleh dari www.yahoofinance.com. Studi pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data, jurnal artikel dan sumber tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang memiliki karakteristik serupa dan bergantung pada sumber inferensi atau pengambilan sampel. Menurut Suliyanto (2018), populasi mencakup seluruh objek dengan karakteristik yang diteliti. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Daftar perusahaan perbankan dapat dilihat pada situs resmi BEI dengan menggunakan klasifikasi keuangan BEI.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Sampel dianggap sebagai representasi dari populasi yang lebih besar. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
2. Perusahaan perbankan secara sistematis menerbitkan data *annual report* (laporan tahunan) dari tahun 2021-2023.
3. Perusahaan perbankan yang menyajikan data komprehensif yang relevan dengan kebutuhan penelitian terkait variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Perusahaan perbankan yang memiliki daftar harga saham harian lengkap pada tahun 2021-2023.

Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini selama 3 tahun yaitu 114 perusahaan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat seseorang atau benda yang mewakili variasi yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan pengertian

operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian dan indikator-indikator yang menyusunnya.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel atau akibat dari adanya variabel bebas (Suliyanto, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah :

Harga Saham

Harga saham adalah nilai yang membuat investor mengeluarkan dananya untuk investasi di pasar modal agar memperoleh keuntungan. Menurut Jogianto (2014) harga saham yang terjadi pasar bursa pada saat tertentu ditentukan oleh pelaku pasar serta permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham yang digunakan adalah harga penutupan (*closing price*) tiap bank yang diperoleh dari harga saham pada penutupan akhir tahun periode per 31 Desember dengan periode waktu dari tahun 2021-2023 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Renggas., (2022) formula dari penelitian harga saham penutup tahunan adalah sebagai berikut :

$$\text{Harga Saham (HS)} = \frac{\sum P}{12}$$

Keterangan :

HS : Nilai harga saham

$\sum P$ bulan : Jumlah harga saham penutup bulanan

Variabel Independen (X)

Menurut Suliyanto., (2018), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Risk Profile

Risk profile atau profil risiko adalah penilaian atas implementasi manajemen risiko dan penilaian risiko pada aktivitas operasional bank (Pangesti, R., & Miftah, M., 2022).

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 pasal 7 (1) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang menggunakan 8 (delapan) risiko. Profil risiko yang tinggi dapat memberikan sinyal buruk bagi investor. Akibatnya, minat investor terhadap saham perbankan akan menurun, permintaan saham menjadi rendah, dan harga saham cenderung turun.

2. *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor *good corporate governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) NO.55/PJOK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala atas penerapan tata kelola bank yang mencakup 11 faktor berikut ini, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ektern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.
11. Rencana strategis bank.

3. *Earning*

Earning merujuk pada laba atau keuntungan yang dihasilkan selama operasional perusahaan. Untuk mengukur rentabilitas (profitabilitas) perusahaan, beberapa rasio keuangan yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM), sebagaimana dinyatakan oleh Haq dan Harto

(2019) & Prabawati *et al.* (2021).

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, yang menunjukkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset oleh bank (Haq & Harto., 2019). Jika perusahaan mampu menghasilkan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi, investor akan melihat perusahaan tersebut menggunakan asetnya secara efisien dan efektif. Hal ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan mampu memberikan laba yang diharapkan, sehingga meningkatkan minat mereka untuk berinvestasi dan mendorong kenaikan likuiditas saham. Sebaliknya, penurunan *Return on Assets* (ROA) akan menyebabkan *stagnasi* atau penurunan likuiditas saham, serta mengurangi minat investor untuk membeli saham perusahaan (Rahmi *et al.*, 2022).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program komputer *Statistical Product Service Solutions* (SPSS) versi 22. Metode ini memungkinkan untuk menguji dampak beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, analisis akan mencakup statistik deskriptif, pengujian hipotesis klasik, dan pengujian hipotesis. Adapun beberapa penjelasannya, sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang data melalui pengukuran seperti rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali., 2018). Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua angka dalam data dan membaginya dengan jumlah data. Deviasi standar menunjukkan seberapa besar variasi data dari nilai rata-ratanya, sementara nilai maksimum menunjukkan angka terbesar dalam data.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linier, penting untuk melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan sah dan hasilnya dapat diandalkan.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk memberikan bukti berdasarkan sampel, yang kemudian dijadikan dasar mengambil keputusan mengenai populasi. Proses pengujian hipotesis adalah langkah penting dalam penelitian, yang berfungsi untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan akan diterima atau ditolak. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai R^2 mendekati nol, ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu, ini mengindikasikan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya menyediakan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model, atau uji f , digunakan untuk menentukan apakah model penelitian layak digunakan dalam analisis yang dilakukan. Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria kelayakan model regresi berdasarkan uji f adalah sebagai berikut :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut layak digunakan.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikan $> 0,05$ maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak digunakan.

3. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada dasarnya, uji t -statistik menunjukkan sejauh mana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Uji t yang signifikan memiliki kriteria untuk meq nerima atau menolak hipotesis, yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini berarti secara persial variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti secara persial variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

Hasil Analisis Deskriptif

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan perbankan periode 2021-2023 yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website resmi masing-masing Perusahaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari *Risk Profile* (X1), *Good Corporate Governance* (X2), *Earning* (X3), *Capital* (X4) dan Harga Saham (Y). Hasil uji statistik deskriptif pada tabel berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1 NPL	114	.00	1.00	.0980	.18105
X1.2 LDR	114	.01	10.58	1.1421	1.78505
X2 GCG	114	1.00	3.00	1.9088	.34193
X3.1 ROA	114	-.18	.08	.0061	.02867
X3.2 NIM	114	.00	.21	.0429	.02764
X4 CAR	114	.08	1.70	.3551	.24250
Y. Harga Saham	114	50.00	12312.71	1777.6429	2234.90622
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 1 diatas, diperoleh hasil uji statistik deskriptif untuk masing- masing variabel penelitian dan menunjukkan bahwa sampel (N) yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 114 sampel.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.1 Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Apabila nilai R² kecil ini artinya variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Namun jika nilai R² mendekati angka satu (1) berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi (R²) pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Uji Koefisien Determinan (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.472 ^a	.223	.179	2024.86589	2.160

- a. Predictors: (Constant), CAR, ROA, NIM, NPL, GCG, LDR
 - b. Dependent Variable: Harga Saham
- Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai R Square untuk variabel *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* diperoleh sebesar 0,223 Hal ini berarti bahwa 22,3% dari Harga Saham dapat dijelaskan oleh variabel independen *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 77,7% dijelaskan oleh variabel lain.

4.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji *f* diperlukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak atau tidak digunakan. Layak (*realible*) disini maksudnya adalah model yang dinilai layak untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen

terhadap variabel terkait. Berikut adalah hasil dari uji *f* dengan menggunakan SPSS ver 25 :

Tabel 3. Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125704294.169	6	20950715.695	5.110	.000 ^b
	Residual	438708760.376	107	4100081.873		
Total		564413054.545	113			

- a. Dependent Variable: Harga Saham
 - b. Predictors: (Constant), CAR, ROA, NIM, NPL, GCG, LDR
- Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji *f* pada Tabel 4.3 diperoleh Fhitung sebesar 5,110 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan Ftabel diperoleh melalui tabel *f* sehingga $df(N1) = k - 1 = 6 - 1 = 5$ (pembilang) dan $df(N2) = n - k = 114 - 6 = 108$ (penyebut), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,18. Artinya Fhitung > Ftabel (5,110 > 2,18) dan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Dapat dikatakan bahwa model layak digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji *t* pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil perhitungan uji *t* dapat dilihat dalam Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4. Uji Hipotesis (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3565.978	1203.504		2.963	.004
X1.1 NPL	894.894	1094.160	.072	.818	.415
X1.2 LDR	163.121	112.395	.130	1.451	.150
X2 GCG	-1645.539	576.221	-.252	-2.856	.005
X3.1 ROA	18811.394	7010.226	.241	2.683	.008
X3.2 NIM	4266.177	6986.362	.053	.611	.543
X4 CAR	1255.740	852.520	.232	2.646	.009

- a. Dependent Variable: Harga Saham
- Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25/

4.3 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi analisis untuk mengetahui pengaruh RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governane, Earning And Capital*) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.

4.3.1 Pengaruh *Risk Profile* Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada pengaruh *Risk Profile* terhadap Harga Saham dengan menggunakan pengukuran NPL dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. NPL atau kredit macet mengukur risiko kredit, yang merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau keseluruhan atas kewajiban yang dimilikinya kepada bank penyalur kredit seperti yang telah diperjanjikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tubagus, D. S., & Arifin, Z. (2023) yang menyimpulkan bahwa *Risk Profile* dengan menggunakan pengukuran NPL tidak berpengaruh karena pada saat melakukan penelitian, perusahaan pada masa pemulihan dari era covid-19 yang menyebabkan nilai suku bunga turun dan hal tersebut berdampak bagi turunnya harga saham.

Risk Profile dengan pengukuran LDR juga tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, hal ini terjadi karena bank telah berhasil menjaga keseimbangan antara pinjaman yang diberikan dan simpanan yang dihimpun. Bank mungkin memiliki strategi manajemen risiko yang efektif, dan cukup likuiditas untuk mengatasi perubahan kondisi pasar atau peningkatan LDR tanpa mengalami penurunan Harga Saham. LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tubagus, D. S., & Arifin, Z. (2023) yang menyimpulkan bahwa *Risk Profile* dengan menggunakan pengukuran LDR tidak berpengaruh terhadap Harga Saham karena rasio LDR umumnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, yaitu kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Tingkat LDR yang ditinggi menunjukkan bahwa bank dinilai kurang dapat mengalokasikan dana menganggur ke dalam investasi. Hasil mengindikasikan bahwa besaran, kemampuan, dan keputusan bank dalam penyaluran kredit bukan merupakan salah satu pertimbangan keberhasilan dan profitabilitas bank sehingga tidak memengaruhi harga saham.

4.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Harga Saham, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Oleh karena itu dapat dinyatakan hipotesis H₃ dapat diterima.

Nilai *Good Corporate Governance* suatu bank dapat membantu stakeholder untuk memahami penerapan *Good Corporate Governance* pada bank tersebut dan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan investasi. Peningkatan *Good Corporate Governance* bank menunjukkan kualitas manajemen semakin baik. Kepercayaan tersebut akan dapat merubah permintaan dan penawaran harga saham perbankan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham yang bersangkutan. Hal ini berarti semakin baik kinerja *Good Corporate Governance* maka investor akan merespon positif melalui kenaikan harga saham.

Hasil penelitian mendukung penelitian Nurulrahmatiah, N. (2024) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena penerapan *Good Corporate Governance* yang baik berdampak pada proses pengambilan keputusan yang baik dan pada akhirnya akan mengoptimalkan kualitas bank serta menciptakan budaya kerja yang sehat. Hal ini dinilai akan meningkatkan kepercayaan nasabah atau para investor pada perusahaan perbankan tersebut sehingga dapat meningkatkan harga saham.

4.3.3 Pengaruh *Earning* Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada pengaruh *Earning* terhadap Harga Saham, dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh sedangkan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H_{a4}) dapat diterima dan (H_{a5}) tidak diterima.

Earning dapat dihitung dengan membandingkan laba (keuntungan) suatu perusahaan dengan modalnya (Wahasmusiah & Watie., 2019). ROA merupakan rasio dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aktiva yang digunakan dalam perusahaan tersebut. ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin tinggi juga laba yang dapat diperoleh dari kemampuan manajemen aset. Jika laba yang diumumkan perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dianggap sebagai sinyal yang baik karena menunjukkan bahwa keadaan perusahaan dalam keadaan baik.

NIM adalah tingkat pengembalian yang mewakili perbandingan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset yang dimiliki oleh bank. Rasio ini menunjukkan manajemen bank dalam mengelola aset produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM yang rendah menunjukkan bank tidak efektif dalam penempatan aktiva perusahaan dalam bentuk kredit, sehingga pendapatan bunga bank menurun. Informasi ini membuat investor melakukan pertimbangan untuk berinvestasi pada saham perbankan dan berdampak pada penurunan harga sahamnya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti., 2020 dan Supriyadi *et al.*, 2022 yang mengatakan bahwa *Earning* dengan menggunakan pengukuran NIM berpengaruh terhadap Harga Saham. Dan penelitian replikasi oleh Sambuaga, C. M., Tulung, J. E., & Untu, V. N. (2023) yang mengatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap Harga Saham.

4.3.4 Pengaruh *Capital* Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada pengaruh *Capital* terhadap Harga Saham, dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H_{a6}) diterima.

Kekurangan modal dapat karena modalnya yang dengan jumlah kecil atau karena kualitas modalnya yang buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengawas perlu memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai. Selain itu, manajemen dan pemegang saham juga harus bertanggung jawab atas modal yang telah mereka sediakan. Tingkat kecukupan modal ini merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan sebuah bank.

Rasio permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan modal suatu bank dibandingkan dengan rasio kecukupan modal yang diharapkan untuk memprediksi risiko. CAR adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mendukung aset yang menimbulkan risiko. Semakin tinggi CAR suatu bank, maka akan semakin mampu bank tersebut menyerap kerugian yang akan timbul sehingga semakin kecil kemungkinan mengalami likuiditas.

Peningkatan CAR dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dan mempengaruhi peningkatan akan permintaan pasar. Peningkatan permintaan pasar ini akan berdampak pada meningkatnya harga saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gaspar, J. J., Mangantar, M. M., & Sumarauw, J. S. (2022), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara CAR terhadap Harga Saham.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning and capital*) terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga memperoleh

sampel berjumlah 114 perusahaan, dengan alat analisis yang digunakan adalah SPSS ver 25. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Risk Profile* dengan menggunakan pengukuran NPL tidak berpengaruh, sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.
2. *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran *self assessment* berpengaruh terhadap Harga Saham.
3. *Earning* dengan menggunakan pengukuran ROA berpengaruh terhadap Harga Saham, sedangkan dengan menggunakan pengukuran NIM tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.
4. *Capital* dengan menggunakan pengukuran CAR berpengaruh terhadap Harga Saham.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memiliki periode penelitian yang singkat yakni hanya tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2021-2023.
2. Hasil penelitian tidak dapat digeneralikan, dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan perbankan sehingga tidak dapat digeneralikan untuk aktivitas Harga Saham pada perusahaan lainnya di Bursa Efek Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. (2019). Analisis Harga Saham Melalui Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Bukopin Tbk Tahun 2010-2017 (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Adibuana Surabaya).

Aryanti, A. N., Rahmi, P. P., & Herlina, L. (2022). Pengaruh ROA, ROE, LDR, CAR, Dan NPL Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 156-163.

Bayu Rangges, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019.

Dianasari, A., Nurdin, A. A., & Hermawan, D. (2023). Perancangan Aplikasi Penganalisis Kesehatan Keuangan Menggunakan Metode RGEC Untuk Bank Umum Syariah. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 3(3), 467-481.

Enjela, L. M., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Return on Asset, Loan to Deposit Ratio, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Harga Saham. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 78-86.

Fordian, D. (2018). Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Return Saham: Studi Pada Bank BUMN yang Listing di BEI Periode 2013-2017. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-13.

Fadli, A. V., & Andari, K. W. (2024). Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Staiza*, 2(1).

Gaspar, J. J., Mangantar, M. M., & Sumarauw, J. S. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(1), 1356-1366.

Ghozali, Imam (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi IX Semarang. Undip

Haq, H. I., & Harto, P. (2019). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Rgec Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(1), 1–12.

H, Y. D. S., Ridwansyah, E., & Damayanti, D. (2024). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Pada Bank Swasta Konvensional Periode 2019-2022. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), 39–48.

- Iyelda, N., & Rimawan, M. (2022). Analisis Non Performing Loan (NPL) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 33-40.
- Jamaludin, N. A. A. T., & Wardani, L. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Terhadap Harga Saham. *Sumber*, 46, 2-239.
- Junaidi, A., & Setiawan, B. R. (2022). Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 419-430.
- Kiki Sonia (2022). Analisa Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Latif, I. W., Murni, S., & Tawas, H. N. (2021). Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2015-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 203-215.
- Marlina Afdolifah (2024). Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And Capital) Terhadap Financial Distress Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.
- Nurulrahmatiah, N. (2024). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 86-96.
- Pangesti, R., & Miftah, M. (2022). Pengaruh Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Student Research Journal*, 1(1), 74-87.
- Posumah, D. A., Saerang, I. S., & Rumokoy, L. J. (2023). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Pada Indeks Lq45 Di Bursaefek Indonesia (BEI) Periode 2014-2021. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1036-1047.
- Prabawati, N. P. S., Pradnyani, N. D. A., & Suciwati, D. P. (2021). Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Di BEI 2016-2018). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 17(1), 78–85.
- Purwanti, P. (2020). Pengaruh ROA, ROE, dan NIM terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 75-84.
- Putra, D., & Istiqomah, N. (2020). Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Resiko Pada Perusahaan Kompas 100. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(1), 15-26.
- Sambuaga, C. M., Tulung, J. E., & Untu, V. N. (2023). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 1281-1292.
- Suliyanto, (2018). Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Yogyakarta: Andi.
- Supriyadi, S., Darmawan, J., & Bandarsyah, B. (2023, August). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, pp. 56-71).
- Sutanto, E. H. (2024). Signalling Theory. *Wanargi: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 442-445.
- Tubagus, D. S., & Arifin, Z. (2023). Pengaruh Kesehatan Perbankan Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI). *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 2(5), 152-163.

- Virany, C. A. N., & Dillak, V. J. (2021). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Wahasumiah, R., & Watie, K. R. (2019). Metode Rgec : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2), 170–184.